

КУЗГИ АРПА НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ ҚУРҒОҚЧИЛИККА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ

Таянч докторант: Қўйлийев Нурислом Даврон ўғли
Илмий раҳбар. қ.х.ф.д., к.и.х. Жўраев Диёр Турдиқулович
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540686>

Аннотация: Ушбу мақолада кузги арпа нав ва тизмаларининг қурғоқчиликка чидамлилик даражасини лаборатория шароитида сув сақлаш қобилятини найчалаш ва бошоқлаш даврида ўрганиш асосида аниқланган. Лаборатория шароитида кузги арпанинг *h.disticum* тур хилига мансуб бўлган 14 та ва *h.vulgare* тур хилига мансуб бўлган 6 та нав ва тизмалари устида олиб борилган лаборатория тадқиқотлари акс эттирилган.

Калит сўзлар: кузги арпа, қурғоқчилик, сув сақлаш қобиляти, сахароза эритмаси, нав, тизма, лаборатория, унувчанлик, жанубий минтақа, танлаш

Аннотация: В данной статье определяли уровень засухоустойчивости сортов и образцов озимого ячменя на основе изучения водоудерживаемости растение в фазах трубкавание и колошение лабораторных условиях. На лабораторные исследования, изучены 14 сортах и образцов озимого ячменя вида *h.disticum* и 6 сортах и образцов вида *h.vulgare*.

Ключевые слова: озимой ячмень, засуха, уровень водоудерживаемости, раствор сахарозы, сорт, образец, лаборатория, всхожесть, южный регион, отбор.

Abstract: In this article, the level of drought resistance of varieties and samples of winter barley was determined on the basis of a study of the plant's water retention in the phases of bobbing and earing under laboratory conditions. For laboratory studies, 14 varieties and samples of winter barley of the *h.disticum* species and 6 varieties and samples of the *h.vulgare* species were studied.

Keywords: winter barley, drought, water retention level, sucrose solution, variety, sample, laboratory, germination, southern region, selection.

Кириш. Ўзбекистонда кузги арпа экиладиган минтақалар иқлимининг асосий хусусиятлардан бири қурғоқчил ва иссиқ шароит ҳисобланади, Ўзбекистонда тез-тез содир бўладиган қурғоқчилик арпанинг ўсув даври давомида ўсимликка катта таъсир кўрсатиб, ҳосилдорлик ва дон сифатининг пасайишига сабаб бўлади. Ўсимликлар сув алмашинув жараёни энг муҳим кўрсаткичларидан бири тўқималарнинг сувни сақлаш қобиляти бўлиб, бу жараён кўпгина омилларга боғлиқ равишда ўсимликларда кечаётган физиологик жараёнлар ва ҳосилдорликка жуда

катта таъсир этади. Тупроқ намлиги бир хил бўлган шароитда, айрим тизмаларнинг сувни сақлаш қобилияти кучлилиги кузатилади. Бу эса шу навнинг қурғоқчиликка чидамлилиги юқори эканлигини билдиради.

Ҳар хил ўсимликлар ва навларнинг сув сақлаш қобилиятини барглларнинг маълум муддатда йўқотган сув миқдорини ҳисоблаш орқали аниқлаш мумкин, бу кўрсаткич уларнинг дастлабки оғирлигига нисбатан % да кўрсатилади [1].

Қурғоқчиликка чидамли, юқори ва стабил ҳосилдорликка эга бўлган навларни яратишдаги асосий қийинчиликлар шундан иборатки, ўсимликнинг қурғоқчиликка физиологик чидамлилигини ошириш, унинг ўсиш жараёнини ва бутун метоболизмини қисқаришига олиб келади [2]. Шунинг учун ҳам ҳосилдорлик ва стабил ҳосил белгилари билан корреляцияда бўлган физиологик ва морфологик маркерларни излаб топиш зарурлиги таъкидланган [3].

Бунинг учун арпанинг тўла шаклланган баргларида 3-4 тасини банди билан кесиб олинди ва оғирлигини аналитик тарозида ўлчанди. Оғирлиги аниқланган барглар 30 ёки 35°C ҳароратда 2 соат мобайнида сақланди. Белгиланган вақт тугагандан кейин сўлиган барглларнинг оғирлиги қайта аниқланди. Сўлиган барглларнинг қуруқ оғирлигини аниқлаш учун, уларни қуритгич шкафида 105° С ҳароратда қуритилди ва оғирлиги аниқланди.

Ўсимликларнинг сувни сақлаш қобилиятини ўрганиш учун аввало барглларнинг сувни сақлаш қобилияти, % да аниқлаб олинди, баргнинг дастлабки ўлчанган сув миқдори, г да ўлчанди, барглларнинг 2 соат мобайнида йўқотган сув миқдори, г да ўлчанди.

Сув тақчиллигини аниқлаш учун арпанинг 3-4 та барги олиниб тарозида ўлчанди. Оғирлиги аниқланган баргларни чинни кристаллизатордаги тоза сувга ботириб қўйилди. Сувга ботирилган ҳолда 2 соат сақланди. Мўлжаллаган вақт тугагандан кейин, баргларни сувдан олиб филътр қоғоз ёрдамида барг юзасидаги сув томчиларини шимдириб олинди. Ортиқча сув томчиларидан холис қилинган барглларнинг оғирлигини аниқланди.

Ҳўл оғирлигини аниқлаб бўлгач, барглларнинг қуруқ массасини аниқлаш учун қоғоздан тайёрланган пакетчаларга жойлаштирилди ва қуритгич шкафида 105°C да тўла қуритилди. Қуритилган барглларнинг оғирлиги ҳам аниқланди. Бунда, барглларнинг сув тақчиллик даражасини аниқлаш учун, % да аниқланди, барглларнинг шимиб олган қўшимча сув миқдори, г да ўлчанди, баргларни сувга ботирилган оғирлигидан уларнинг

дастлабки оғирлиги айирилади, барглардаги умумий сув миқдори, граммда сувга ботирилган баргларнинг оғирлигидан уларнинг қуруқ оғирлиги айириш йўли билан аниқланади.

С.Испанавнинг (1980) маълумотларига кўра барча навларда суғориладиган ва лалми майдонларда атмосфера қурғоқчилиги ошиб борган сайин сувнинг умумий миқдори камаяди, лекин бу кўрсаткич 63%дан паст бўлмайди.

Сув тақчиллиги найчалаш фазасида юқори бўлган аксарият кузги арпа нав ва тизмаларининг ҳосилдорлиги ҳам юқори бўлганлиги тадқиқотлар давомида кузатилди. Ҳосилдорлик ва найчалаш фазасидаги сув тақчиллиги ижобий коррелятив боғлиқлик ($r=0,54$) эканлиги аниқланди

Лаборатория тадқиқот натижаларига кўра, ўрганилаётган нав ва тизмаларда умумий сув миқдори найчалаш фазасида йиллар бўйича ўртача *h. disticum* тур хилига мансуб бўлган нав ва тизмаларда 65 % дан 80 % гача, бошоқлаш фазасида эса 70 % дан 85,1 % гача бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал.

***h. disticum* ва *h.vulgare* тур хилига мансуб бўлган нав ва тизмаларининг найчалаш ва бошоқлаш фазасида сув сақлаш қобилияти (Қарши, 2020-2022 йй).**

№	Номивакелибчиқи ши	Найчалашфазаси			Бошоқлашфазаси			Ҳосил дорлик, ц/га
		Умумий сув, %	Сувтақчи лиги ,%	Сувсақлаш қобилияти, %	Умумий сув, %	Сувтақчи лиги ,%	Сувсақлаш қобилияти, %	
<i>h.disticum</i>								
1	Воҳа (андоза)	71,9	3,9	47,4	78,2	2,2	51,1	52,0
2	KR18_BYT_Naz-17	70,6	5,1	46,2	75,5	5,7	54,3	46,8
3	KR19_SEL50-26	73,8	0	55,1	81,4	1,4	67,8	60,0
4	KR18_BYT_Naz-19	66	5	45	70	8,2	49,1	40,0
5	KR19_SEL50-27	66,4	4,3	43,8	75,2	9,7	50,1	46,1
6	KR18_BYT_Naz-7	66,9	5,6	43,1	74,3	3,1	50,2	46,0

7	KR19_SEL50-13	69,5	4,8	52,8	74,8	3,4	54,6	46,6
8	KR19_SEL50-40	65	10,7	47,1	70,2	12,1	51,2	38,3
9	KR19_SEL50-22	66,8	4	40	73,4	6,2	47,1	43,4
10	KR19_SEL50-41	65	10,7 1	47,1	70,2	12,1	51,2	35,2
11	KR17BRaqYT-P-29 (Осиё)	80	1,4	66,7	85,1	1,1	70,2	61,4
12	KR18_IBYT-1	76,2	2,3	56,2	81,1	1,9	69,2	58,5
13	KR19_SEL50-23	77,5	1,8	65,9	82,1	1,7	67,2	58,7
14	KR19_SEL50-42	66,5	9,7	44,4	73,1	10,3	46,8	36,1
Ўртачакўрсаткич		70,2	5,0	50,1	76,0	5,7	55,7	47,8
Энгюқорикўрсаткич		80,0	10,7	66,7	85,1	12,1	70,2	61,4
Энг паст кўрсаткич		65,0	0,0	40,0	70,0	1,1	46,8	35,2
<i>h.vulgare</i>								
1	Ихтиёр (андоза)	70,3	5,4	54,8	74,1	6,2	62,8	50,7
2	Қизилқурғон (андоза)	71,9	5,1	53,1	74,6	6,4	65,2	50,8
3	KR18_IBYT-3	76,8	4	60	79,6	4,2	73,1	57,3
4	Kr Арпа_2016- 4_(Султон)	77	3,7	63,9	79,1	3,6	77,9	60,9
5	KR18_IBYT-2	69,2	5,9	38,1	70,3	7,8	67,1	41,1
6	KR18_BYT_-14	68,1	5,9	52,4	79,1	7,3	49,2	43,0
Ўртачакўрсаткич		72,2	5,0	53,7	76,1	5,9	65,9	50,6
Энгюқорикўрсаткич		77,0	5,9	63,9	79,6	7,8	77,9	60,9
Энг паст кўрсаткич		68,1	3,7	38,1	70,3	3,6	49,2	41,1

Сув сақлаш қобиляти найчалаш фазасида 25-40% бўлган тизмалар сони 1 та, 40-50 % гача 5 та, 50-68% гача бўлган тизмалар сони 8 тани ташкил этди. Сув сақлаш қобиляти юқори бўлган навлар қурғоқчиликка чидамли бўлиши илмий тадқиқотларда ўз исботини топган бўлиб, нав танлашда айнан шу хусусиятига қараб ҳам танлаш ва чатиштиришда донор сифатида фойдаланиш мумкин. Сув сақлаш қобиляти бошоқлаш фазасида энг юқори 70,2 % ни ташкил этган KR17BRaqYT-P-29 (Осиё) тизманинг ҳосилдорлиги 61,4 ц/га эканлиги аниқланди (**1-расм**).

Қурғоқчилик ўсимликларда органик модда тўпланиш миқдорини камайтиради, барглар ўсишини секинлаштириб, асосий фотосинтез ўтадиган ишчи юзасини қисқартиради [4.]. Шунинг учун Ўзбекистонда яратиладиган янги навларга қўйиладиган асосий талаблардан бири бу

юқори маҳсулдорликка эга бўлган ҳолда қурғоқчилик ва иссиқликка чидамлилик хусусияти эканлиги аниқланган.

1-расм: *h. disticum* тур хилига мансуб бўлган кузги арпа нав ва тизмаларининг умумий сув миқдори, % (Қарши, 2020-2022 йй.).

Сув ушлаб туриш қобилияти-бу ўсимликларни сувсизликка қарши туриш қобилиятидир. Айрим олимларнинг таъкидлашларича, бу интеграл кўрсаткич бўлиб, ташқи муҳит таъсирига мослашувчанлик чегараси ва ўсимликларни иссиқликка чидамлилик даражасидир. Одатда қурғоқчилик сўзининг маъносини тупроқ ва ўсимликга сув миқдорининг етишмаслигидан келиб чиқадиган ноқулай шароитлар йиғиндиси деб тушунсак бўлади.

Лаборатория тадқиқот натижаларига кўра, ўрганилаётган нав ва намуналарда умумий сув миқдори найчалаш фазасида йиллар бўйича ўртача *h. Vulgare* тур хилига мансуб бўлган нав ва тизмаларда 68,1 % дан 77 % гача, бошоқлаш фазасида эса 70,3 % дан 79,6 % гача бўлганлиги аниқланди.

Таҳлил натижаларига кўра сув сақлаш қобилияти юқори бўлган нав ва тизмаларда дон ҳосилдорлиги ҳам юқори бўлиб ижобий $r=0,79$ коррелятив боғлиқлик бор эканлиги кузатилди (2-расм).

2-расм: h. Vulgare тур хилига мансуб бўлган кузги арпа нав ва тизмаларининг бошоқлаш фазасида сув сақлаш қобилияти, % ва ҳосилдорлик кўрсаткичи ц/га, (Қарши, 2020-2022 йй.).

Сув сақлаш қобилияти найчалаш фазасида 25-40% бўлган тизмалар сони 1 та, 40-50 % гача кузатилмади, 50-68% гача бўлган навлар сони 5 тани ташкил этди. Сув сақлаш қобилияти бошоқлаш фазасида энг юқори 77,9 % ни ташкил этган Kr_Арпа_2016-4_(Султон) тизманинг ҳосилдорлиги 60,9 ц/га эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар шарҳи

1. Т.Маматқулов., А.Холдоров., Ф.Аманов. Арпа генофондини ўрганиш ва янги жуда эртапишар бошланғич манбалар яратиш, // Ўзбекистон қишлоқ хўжалик жўрнали, Тошкент.2016.№ 3 Б.25.
2. Д.Абдукаримов. Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Арпа селекцияси, // Тошкент-2010 Б. 106.
3. У.Умирзақов., З.Садмусаев., М.Луков. Арпа селекцияси учун қурғоқчиликка ва замбуруғли касалликларга чидамли бошланғич манбалари. /Аграр соҳадаги муаммолар ва уларнинг ечимида илм-фаннинг роли. Самарқанд-2015 Б-18-19.
4. Ўсаров., Т.Маматқулов., А.Холдоров. Суғориладиган тупроқлар шароити учун янги арпа навларини яратиш //Агро илм.4 сони 2019-й Б 27-29.